

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Шоҳистахон Улжаева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	4
2. Олтиной Масалиева БУХОРО ХОНЛИГИДА ДЕВОН ТИЗИМИ.....	12
3. Bahodir Isakov O‘ZBEKISTONDAGI QOZOQ XALQI TARIXIGA NAZAR.....	17
4. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова УСТРУШОНАНИНГ ТАБИЙ РЕСРУСЛАРИ ВА ХУНАРМАНДЧИЛИК ТАРАҚҚИЁТИ ХУСУСИДА.....	23
5. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова ТУРКИСТОН, МОЛОГУЗАР ТОҒ ТИЗИМЛАРИ ВА МИРЗАЧЎЛДА ЧОРВАЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИДА.....	31
6. Рўзибек Бабаев УСТРУШОНАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲОЛАТИ БЎЙИЧА ЁНДАШУВЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Одил Зарипов БУХОРО АМИРЛИГИДА ПУЛ-МОЛИЯ СИЁСАТИ (1757 – 1868).....	46
8. Dilobar Nazarova O‘ZBEKISTON-CHEXIYA XALQARO ARXEOLOGIK EKSPEDITSIYASINING SHIMOLIY VAQTRIYA (SURXONDARYO) BRONZA DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANISHDAGI O‘RNI.....	58
9. Саидхон Саидолимов, Козимхон Саъдуллаев АБАДИЯТ ТЕПАЛИГИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНЛИК БАҲОДИРЛАРИ.....	64
10. Ибрагимжан Ташматов ЎЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК.....	71
11. Феруза Хайитова ЗИЁРАТ, ЗИЁРАТГОҲ ВА ҚАДАМЖОЙЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ҚАРАШЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ).....	79
12. Бахтиёр Юлдашев ТОШКЕНТ – ОРЕНБУРГ ТЕМИР ЙЎЛ ҚУРИЛИШИГА ТАЪСИР КЎРСАТГАН ОМИЛЛАР.....	86

Феруза Бухаровна Хайтова,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
доцент в.в.б. Низомий номидаги
Тошкент давлат педагогика университети

ЗИЁРАТ, ЗИЁРАТГОҲ ВА ҚАДАМЖОЙЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ҚАРАШЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ-ХУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ)

For citation: Feruza B. Khaitova. LOCAL TERRITORIAL CHARACTERISTICS OF VIEWS RELATED TO PILGRIMAGE, PILGRIMAGE AND STEPS (KASHKADARYA OASIS). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 5, pp.79-85

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11403211>

АННОТАЦИЯ

Мақола ўлкамизда маънавий тарихини тадқиқ қилиш, бой миллий-маънавий меросни муқаддас зиёратгоҳлар асосида ўрганиш, Қашқадарё муқаддас зиёратгоҳларини кенг қамровли тадқиқ этишга ва шу йўл билан маънавийтимиз тарихининг бой қирраларини чуқурроқ тушунишга ёрдам беради. Шунингдек, зиёратгоҳлар ҳар бир халқнинг тарихи ва урф-одатлари, диний қарашлари ҳамда миллий руҳиятини, азалий орзу армонларини ўзида мужассам қилиши билан бирга инсоният тарихида юз берган қонли тўқнашувлар, табиий офатлар, ижтимоий-иқтисодий муаммолар билан бир қаторда оилавий муаммоларни бартараф этиш ва уларнинг ечимларини топишда муҳим аҳамият касб этиши таъкидлаб ўтилган.

Таянч иборалар: Зиёрат, зиёратгоҳ, қадамжой, Қашқадарё воҳаси, муқаддас, маросим, одат.

Феруза Бухаровна Хайтова,
доктор философии по истории (PhD),
доцент в.в.б.
Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами

ЛОКАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗГЛЯДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПАЛОМНИЧЕСТВОМ, ПАЛОМНИЧЕСТВОМ И ШАГАМИ (ҚАШҚАДАРЬИНСКИЙ ОАЗИС)

АННОТАЦИЯ

Статья поможет изучить историю духовности в нашей стране, изучить богатое национально-духовное наследие, основанное на святынях, всесторонне изучить святыни Кашкадарьи и тем самым понять богатые стороны истории нашей духовности. Также места

паломничества воплощают в себе историю и традиции, религиозные воззрения и национальный дух каждого народа, а также давние мечты и стремления, а также устранение семейных проблем и их решение, а также кровавые конфликты, стихийные бедствия, социальные -экономические проблемы, имевшие место в истории человечества, подчеркивается, что их важно найти.

Ключевые слова: Паломничество, святыня, место паломничества, Кашкадарьинский оазис, святыня, ритуал, обычай.

Feruzha B. Khaitova,
Doctor of Philosophy in History (PhD),
docent v.v.b. In the name of Nizami
Tashkent State Pedagogical University

LOCAL TERRITORIAL CHARACTERISTICS OF VIEWS RELATED TO PILGRIMAGE, PILGRIMAGE AND STEPS (KASHKADARYA OASIS)

ABSTRACT

The article will help to study the history of spirituality in our country, to study the rich national-spiritual heritage based on holy shrines, to comprehensively study the holy shrines of Kashkadarya and thus to understand the rich aspects of the history of our spirituality. Also, pilgrimage sites embody the history and traditions, religious views and national spirit of each nation, as well as long-standing dreams and aspirations, as well as the elimination of family problems and their solutions, along with bloody conflicts, natural disasters, socio-economic problems that have occurred in the history of mankind. It is emphasized that it is important to find.

Index Terms: Pilgrimage, shrine, pilgrimage site, Kashkadarya oasis, holy, ritual, custom.

1. Мавзусининг долзарблиги:

Қашқадарё воҳаси ўзининг кўп асрлик тарихида муқаддас зиёратгоҳлар билан боғлиқ ранг-баранг маросимлар тизимини яратибгина қолмай унинг ижрочисига ҳам айланган. Гарчи муқаддас зиёратгоҳлардаги маросимларнинг баъзилари жамиятдаги ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва маданий ўзгаришлар, айниқса илмий-техника инқилоби таъсирида аста-секин йўқолиб, айримлари ўзгаришларга учраган бўлса-да, уларнинг барчаси қандай ғоявий йўналишда бўлганлигидан қатъий назар ҳалқнинг турмуш тарзи, хўжалиқ фаолиятида ўтмишда ва ҳозирги кунда қўлланилиб келинаётганлиги билан катта тарихий ҳамда илмий аҳамиятга эга. Шу боис, биз воҳа зиёратгоҳлардаги маросимларни кенгроқ ўрганиш, улар ҳақида маълумот тўплаш, илмий асосда тадқиқ этиш лозим деб топдик. Зиёратгоҳларда ўтказиладиган маросимларни ёритиш орқали ўзбек халқи маънавияти ва маданиятида урф-одат, маросимларнинг ўрни зиёратгоҳлар билан боғлиқлигини тўғри баҳолай олиш имконини беради.

2. Методлари ва ўрганилганлик даражаси:

Мазкур илмий мақола қиёсий таҳлил, таснифлаш, илмийлик, узвийлик каби методлардан таянган ҳолда ёзилиб, унла зиёрат, зиёратгоҳ ва қадамжойлар билан боғлиқ қарашларнинг маҳаллий-ҳудудий хусусиятлари ўрганилган. Ўзбек халқи этномаданияти тизимида зиёрат ва зиёратгоҳлар ҳамда улар боғлиқ маросимлар тарихини тўлақонли ўрганишда тарихий манба ва адабиётлар ҳамда этнографик дала материаллари қимматли манба бўлиб хизмат қилади. Мустақиллик йилларида зиёратгоҳлар, улар билан боғлиқ урф-одат ва маросимларни тадқиқ қилишга доир айрим масалалар Э. В. Ртвеладзе, Р. Ҳ. Сулаймонов, Ю. Ф. Буряков, А. А. Аширов, Н. У. Абдулахатов, З. Қ. Абидова, С. Н. Жўраева ва Ф. Ш. Ақчаевлар томонидан олиб борилган илмий изланишларда акс этган. Шунингдек, мазкур даврда воҳа зиёратгоҳлари бўйича олиб борилган О. Бўриев, С. Н. Турсунов, Б. М. Аминов, Д. Махсудов ҳамда Н.Мирзаевларнинг тадқиқотларини алоҳида таъкидлаш ўринлидир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида ички ва зиёрат туризмини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”[1] ги Фармони ҳам эълон қилинди. Тарихдан маълумки, Қашқадарё воҳаси аҳолиси қадимий тарихи, бетакрор маданияти ва муқаддас зиёратгоҳлари билан машҳур бўлган ўзига хос “этнографик макон”дир. Айниқса, сўнгги йилларда содир бўлаётган миллий юксалиш даврида минтақа зиёратгоҳлари тарихи ва этнологиясини илмий асосда тадқиқ этиш зарурати ниҳоятда долзарб аҳамият касб этмоқда.

3. Тадқиқот натижалари:

Бизнинг фикримизча, Маълумки, зиёратгоҳлар ўзбек халқининг турмуш тарзида ўзига хос ўрин тутиб, ушбу атаманинг замирида “*зиёрат қилиш*”, “*инсон дунёқарашида умид қилиш*”, “*енгил тортиш*”, “*дарддан халос бўлиш*”, “*савоб ишга қўл уриш*” каби тушунчалар ифодаланган[2]. Ўз ўрнида, инсонлар зиёратдан келганларга “Зиёратингиз қабул бўлсин ва орзу-истакларингиз рўёбга чиқсин”-деб тилак билдиради. Маҳаллий аҳоли наздида ҳар бир муқаддас жой ўзига хос илоҳий кучга эга бўлиб, зиёратгоҳ қошида қилинган ниёт ижобат бўлади.

Дарҳақиқат, қадимдан зиёратгоҳлар кишилар ҳаёти ва уларнинг ўзига турли таъсир кўрсатишга қодир, деб қаралган. Шу сабабли, аҳоли орасида бундай жойлар ўрнида ўзга мақсадларда бино қуриш ўтган авлиёларга нисбатан ҳурматсизлик сифатида қабул қилинган. Қолаверса, зиёрат ва зиёратгоҳлар билан боғлиқ қарашларнинг шаклланиши ҳам ривоят ҳамда афсоналар билан боғлиқ жараёнларда кечган. Шу билан бирга, зиёрат билан боғлиқ маросимлар воҳанинг табиати, иқлим шароитлари ҳамда аҳолининг турмуш тарзи ва кундалик машғулоти билан боғлиқ ҳолда ривожланган.

Ҳар бир муқаддас жой, зиёратгоҳ, тарихий обида ва қадамжолар кишилар тасавурида илоҳий кучга эга бўлибгина қолмай, кишилар орасида қадимдан зиёратгоҳларга қурилган бинолар инсонларга турли илоҳий таъсир кўрсатишга қодир, деб қаралган. Шу сабабли, бундай жойлар ўрнида ўзга мақсадларда бинолар қуриш ўтган авлиёларга нисбатан ҳурматсизлик сифатида қабул қилинган. Шу ўринда қайд этиш керакки, зиёрат қилишда ҳам ўзига хос зарур кўрсатмалар мавжудки, бугунги кунда зиёратчи албатта, бунга диққат билан амал қилиши керак бўлади.

Зиёрат диний масалалардан бири бўлганлиги боис, уни тўғри амалга оширсагина, киши кўп савобга эга бўлиш мумкин. Қолаверса, зиёратгоҳлар кишилардаги олийжаноблик туйғуларини шакллантиришда алоҳида аҳамиятга эга бўлиши билан бирга муқаддас жойларни зиёрат қилиш инсонларни тўғри йўлдан юриши, инсоф-диёнатли бўлиш ва ўзидан фақат яхшилик қолдириш сингари хайрли ишларга қорлаган.

Шунингдек, муқаддас зиёратгоҳлар ўзбек халқининг миллий ва маънавий бойлиги бўлиб, ушбу омиллар Қашқадарё воҳасида жойлашган *Макка Саид ота*, *Тутак ота*, *Хўжа Илгор ота*, *Уккошо ота* (Яккабоғ тумани), *Абу Убайда Жарроҳ* (Қарши шаҳри), *Имом Муйин ан-Насафий мажмуаси*, (Қарши тумани), *Лангар ота*, *Мушкул ота*, *Уғлонжон ота* (Қамаши тумани), *Ҳазрати Башир*, *Ҳазрати Султон*, *Хожа Илмгоний*, *Хўжа Неъматуллоҳ мақбараси*, *Ҳазрати Султон мақбараси*, *Хўжа Илм Кон мақбараси*, *Мавлоно Дарवेश Мухаммад Вахиуворий* (Китоб тумани), *Хусам ота* (Косон тумани), *Мир Ҳайдар Султон*, *Хўжа Муродбахш*, *Кўшчалиш ота*, *Кўҳна Фазли* (Миришкор тумани), *Хўжаи Пок ота*, *Булоқ ота* (Дехқонобод тумани), *Назар бобо* (Нишон тумани), *Оқ Сарой мажмуаси*, *Доруттиловат мажмуаси*, *Кўк Гумбаз масжиди*, *Доруссаодат мажмуаси*, *Самарқанд Дарвозаси*, *Коба қарвонсаройи*, *Чубень мадрасаси* (Шаҳрисабз шаҳри), *Арслонбоб ота* (Шаҳрисабз тумани), *Муборак ал-Марвазий зиёратгоҳи* (Муборак тумани), *Хўжаипок зиёратгоҳи* (Дехқонобод тумани), *Мусофир ота мақбараси* (Ўзгор тумани), *Лангар ота ва Шакарчи ота зиёратгоҳлари* (Чирокчи тумани) сингари зиёратгоҳ ва муқаддас қадамжоларда ўз аксини топган.

Ўз ўрнида шуни қайд этиш керакки, қирғизистонлик олима Г. Айтпаева муқаддас жойларни тўртта гуруҳга бўлиб таҳлил қилади:

1. Табиий муқаддас жойлар.

2. Манас билан боғлиқ муқаддас жойлар.
3. Тарихий муқаддас жойлар.
4. Ислом билан боғлиқ бўлган муқаддас жойлар[3].

Одамлар ишонганидек, муқаддас ҳисобланган табиат объектлари, яъни кўллар; ғорлар; тоғлар; булоқлар; тошлар, кум ва дарахтлар тизимлаштирилиб ўрганилган.

Тадқиқотлар таҳлиliga кўра, бугунги кунда Ўзбекистонда 3500 дан зиёд муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳлар давлат рўйхатига олинган. Гарчи, адабиётларда муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳлар муҳим сиғиниш объектлари сифатида қаралган бўлса-да, лекин уларни маълум меъёрлар асосида туркумлаштириш ишлари етарлича олиб борилмаган. Зиёратгоҳларнинг ўзбек миллий маънавий тараққиётида тутган ўрни, кўлами ва теран асосда тадқиқ этилишга бўлган эҳтиёжни эътиборга олган ҳолда барча назарий ҳамда амалий тадқиқотларни умумлаштириб, тўртта гуруҳга бўлиш мумкин:

1. *Республика миқёсидаги қадамжо ва зиёратгоҳлар.* Бундай турдаги масканларга дунёнинг барча мамлакатларидан ислом динига эътиқод қилувчи кишилар, сайёҳлар, элчилар ва дипломатлар зиёрат учун ташриф буюрадilar.

2. *Фақатгина бир вилоят ёки ҳудудда жойлашган, барчага маълум бўлган муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳлар.* Бу турдаги зиёратгоҳларга фақат шу ҳудудда яшовчи кишилар зиёрат учун ташриф буюрадilar.

3. *Бир касб доирасидаги кишиларнинг зиёрат учун ташриф буюрадиган қадамжолар.*

4. *Қадимдан унутилиб кетган ёки тарихий давр ўзгариши билан янгидан зиёрат объектига айланаётган, аҳоли орасида жуда ҳам маълум бўлмаган зиёратгоҳлар.*

Ўзбекистондаги муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳларнинг аксариятида бир нечта ташкилий элементлар мавжуд бўлиб, улар сув манбаси бўлган булоқ ёки қудуқ, бир неча юз йилларга тенг бўлган дарахт, тош, мақбара, хонақо, масжид, мадраса, авлиё шахснинг қабри, ғор, чиллахона ва бошқаларнинг мавжудлигига асосланади. Шу билан бирга, воҳада маълум бўлган айрим бир авлиё, пир ва тарихий шахслар номи, афсона ҳамда ривоятлари билан боғлиқ алоҳида олинган табиат объектлари ҳам кишиларнинг сиғиниш ёки зиёрат объекти сифатида мавжуддир. Бирор-бир шахснинг номи ёки афсонаси билан боғлиқ *тоғ, булоқ, шаршара, ғор, жарлик* ёки *дарахтлар* ҳам шулар жумласига киради. Айниқса, бу борада Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳлари ва муқаддас қадамжолари бундай ўзига хос хусусиятларни камраб олган ҳамда ҳудуд аҳолиси орасида алоҳида эътиборга лойиқдир.

Республика бўйича зиёратгоҳларнинг ташкилий элементлари ва меъморий тузилиши умумий кўринишдан бир-бирига ўхшаш бўлиб туюлсада, аслида ҳар бир вилоят ёки ҳудуднинг миллий меъморий ва амалий безак санъат намуналари муқаддас қадамжоларда ўз ифодасини топган. Нафақат архитектура тузилиши, балки уларнинг ташкилий элементлари жиҳатидан ҳам ҳар бир ҳудуд кишиларининг табиати ва тарихий босиб ўтган йўли билан ажралиб туради. Масалан, Миришкор туманидаги Кўҳна Фазли, Касби туманидаги Кўшчалиш ота ва Чирокчи туманидаги Шакарчи ота мазорлари ҳам зиёратгоҳ ҳисобланганлиги учун “мозор” сўзига қиёслаш ўринлидир. Ўз ўрнида шуни қайд этиш керакки, мозор (араб – зиёрат қилиш жойи) – ўтмишдаги машҳур шахслар, хусусан, азиз-авлиёлар дафн этилган жойни англатади.

“Авлиё (арабча “валий” сўзининг кўплиги, Худога яқин одам)” – тасаввуфда Аллоҳнинг зоти ва сифатларини яхши билган, унинг буюрганларини бажариб, гуноҳ ишлардан ўзини сақловчи, дунё лаззати ҳамда шахвоний ишлардан юз ўгирувчи киши. Ислом анъанасида Авлиёлар қайсидир бир иши, хизмати ёки хислати туфайли Аллоҳга яқин бўлиб қолган, дуолари мустажоб, солиҳ, қобил ва камтар кишилардир. Авлиёлар пайғамбарлар даражасидан кейин туради, шунинг учун уларнинг мазорларини зиёрат қилиб, ибрат олиш ислом динининг ҳанафийлик мазҳабида савобли ишлардан бири ҳисобланади.

“Авлиё” атамаси “азиз” сўзи билан бирга ҳам ишлатилади. Масалан, “азиз-авлиёлар” тасаввуфда ўзининг кашфу кароматлари билан танилган тариқат шайхлари ва пиру муршидларга нисбатан қўлланилади. Ислом ақидаси бўйича авлиёлар ҳар қанча кашфу кароматга эга бўлмасин, бир оддий пайғамбарнинг мартабасига ҳам ета олмайди[4].

Айтишларича, Қашқадарёдаги бир нечта (Лангар ота, Кўхна Фазли, Абу Муин Нсафий каби) қабристонларда азиз-авлиёларнинг қабрлари бор.

Ислом дини таълимотига кўра, улуғ зотларнинг қабрларини зиёрат қилиб, уларнинг руҳларига дуо қилиб, хайри-эҳсон билан хотирлаш савобли ишлардан ҳисобланади. Бироқ, марҳум азиз-авлиёлар қабрига сиғиниш, улардан мадад сўраш, фарзанд ёки шифо тилаш шариат қоидаларига кўра, таъқиқланади. Мозор, яъни қабристонда фақатгина Аллоҳнинг ўзидан нажот сўраш керак[5] лиги таъкидланади.

Муқаддас жойларни зиёрат қилиш одамларни ёмон йўллардан узоқ юриш, инсофли-диёнатли бўлиш ва ўзидан фақат яхши ном қолдириш хайрли ишлар сирасига киради. Уларда тарбия, одоб-ахлоқ, ўзаро дўстона муносабатлар, қариндош, ота-она ва фарзандларининг ҳақ-ҳуқуқлари, меҳр-оқибат, ҳалоллик, адолат сингари инсоний қадриятлар улуғланган. Қисқача ифодалаганда, зиёратгоҳлар жамият аъзоларининг руҳий мувозанатини сақловчи ҳамда ҳаётда учрайдиган айрим психологик жараёнларни енгиб ўтишда ўзида куч топиш учун рамзий тимсол вазифасини ҳам ўтайди.

Зиёратгоҳлар инсонларнинг манфаатлари ва оммавий эътиқодини ифода этувчи муқаддас жойлар сифатида тарихий жараёнларда маънавий озуқа берувчи омиллар бўлиб, улар одамларнинг кундалик турмуши тарзида ўзига хос ўрин тутган. Қолавеса, зиёратгоҳ ҳисобланган мозор-қабристонлар узоқ-яқиндан зиёрат қилиш учун келган жамоат аҳлини бир-бири билан учрашиб, ўзаро маданий алоқаларни тиклаш нуқтаси дейин мумкин.

Зиёрат – ибодат мақсадидаги саёҳат тури бўлиб, туризмнинг энг қадимги кўринишларидан биридир. Зиёрат тўғрисида авлиё мозори ёнида албатта, бир кеча қолишни англатувчи фикрлар ҳам мавжуд[6]. Зиёрат туризмнинг пайдо бўлганига минг йилдан ошган бўлиб, унинг ривожланиши дунё динларининг пайдо бўлиши билан боғлиқ ҳолда кечган. Масалан, қадимги юнон ва римликлар маъбуд уйлари ҳамда ибодатхоналарга зиёратлар уюштирган. Ҳиндистонда эса азалдан одамлар у ёки бу худолар таъсирида муқаддас жойларга зиёратга бориб турган[7]. Ўрта асрларда зиёратнинг оммавий тус олганлигини XI–XII асрларда содир бўлган салб юришлари мисолида ҳам яққол кўриш мумкин[8].

“Зиёрат” ва “туризм” тушунчалари гарчи, турли кўринишдаги фаолият бўлса-да, уларда бир-бирини боғлаб турувчи ўзаро умумий жиҳатлар ҳам мавжуд. Айниқса, ҳозирги кунда *зиёрат* дунё сайёҳлик тизимида махсус саёҳат тури сифатида тушунилиши билан ажралиб туради ва халқаро таснифлаш стандартларига кўра *зиёрат туризми* деб қабул қилинган ҳамда жаҳон аҳолиси орасида шу маънодаги тушунчага эга бўлиб бормоқда.

Умуман олганда, зиёрат туризми кишиларнинг дунёвий саёҳати ҳам бўлиб, маданий-маърифий мақсадларни амалга оширади, диний ибодат жойлари, тарихий-маданий ва табиий объектларга экскурсия шаклида алоҳида одоб амалининг коммуникатив шакли тарзида ўтказилади. Бунинг учун фақат диний маросим зиёратчилари бўлиши талаб этилмайди[9].

Туризмнинг ушбу тури замирида турли динлар ва аҳолининг қатламлари вакиллари билан нафақат диний, балки тарихий, маданий ҳамда бадиий қийматга эга жойларга ташриф буюриб, янги билимларни олиш имконияти ҳам пайдо бўлади[10].

Бугунги кунда зиёрат туризми “зиёрат тур”, “зиёрат экскурсияси” каби тарзида кўп қўлланилаётганлиги муқаддас жойларга ташриф буюрувчиларнинг сайёҳ ёки зиёратчилар сифатида танитади ҳамда объектнинг маълум функцияни бажарувчига айлантиради[11]. Шунингдек, зиёрат туризми маданий-маърифий мақсадлар йўлида эътиқодли кишиларнинг зиёратгоҳларда саёҳатда бўлиши билан бирга уларнинг ушбу масканларга оид тарихий билимларга эга бўлиши, фалсафий дунёқарашининг кенгайиши ва эстетик завқ олиши ҳам тушунилади[12].

Умуман олганда, зиёратгоҳ ва қадамжолар инсонни қадимдан ўз ажодлари ҳамда авлодлари олдидаги бурчини англаш, ўтганлар хотирасини ёдга олиш, ўзи ёки яқинлари учун яхшиликлар тилаш ва руҳиятига таскин топиш йўлидаги муҳим воситалардан бири ҳисобланади. Қолаверса, зиёратгоҳ ва қадамжолар халқнинг маълум худуддаги азалий турмуш тарзи, анъаналари, урф-одатлари ҳамда кўникмаларини юксалтиришга ҳам хизмат

қилади. Қолаверса, зиёратгоҳлар нафақат маънавий мерос, шу билан бирга қадимги тарихий ёдгорликлар, масжидлар ва азиз авлиёларнинг қадами теккан масканлар сифатида ҳам аҳолининг ҳаётий қадриятидир.

Ўз навбатида, кишиларнинг зиёратгоҳларга интилиши ва у ерга борганда ўзлигини англаши аждоқлар меросига бўлган муносабатини ҳам ўзида акс эттиради. Тўғри, бугунги кунда зиёрат қилиш тартиби ва одоблари ўзгарган бўлса-да, муносабат ҳамда рухнинг топиниши умумий ҳолатда сақланиб қолмоқда. Шу боис, Ўзбекистоннинг ҳар бир худудига хос бой маънавий меросни излаб топиш, авлодларга қолдириш ва уларнинг боқийлигига ўз ҳиссасини қўшиш ўрганилаётган мавзунинг долзарблигини янада оширади.

Хуллас, зиёратгоҳда бўлган ҳар қандай инсон аввало, ушбу муқаддас жой ва унда дафн этилган шахснинг ҳаёти ҳақида маълумот бериш, зиёратгоҳларни обод қилишни ўз бурчи деб билиши ҳамда у ерда ўтказиладиган маросимларнинг мақсади ҳамда вазифасини доимий тарзда тушунтириб борилиши уларни келгусида турли мафкуралар таъсирига тушиб қолишдан ҳам сақлайди.

4. Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганимизда, воҳа зиёратгоҳларини умумлаштириб ўрганиш уларни тизимга солиш ва таҳлил қилиш имконини беради. Мавжуд адабиётларда қисқа маълумотлар учраб турса-да, Қашқадарё воҳасидаги қадамжо ва зиёратгоҳлар тарихий-этнологик жиҳатдан ўрганилмаганлигини аниқланди.

Илмий-тарихий манбалар, энг қадимги даврлардан XX аср бошларигача бўлган тарихий адабиётлар, археологик маълумотлар ва бошқаларда зиёратгоҳлар, улар билан боғлиқ урф-одат ҳамда маросимларнинг тавсифи, совет даври тарихшунослигида зиёратгоҳлар таҳлили, мустақиллик йилларида чоп этилган ишлар ва хорижий тадқиқотлар каби гуруҳларга бўлиб ўрганилди.

Қашқадарё воҳасидаги зиёратгоҳ ва қадамжолар маҳаллий аҳоли томонидан Нух, Довуд, Хизр каби пайғамбарлар номи билан боғланса-да, асосан, ислом дини равнақиға муносиб ҳисса қўшган авлиёлар ва инсонларни илм-маърифатга чорлаган тарихий шахслар номи билан боғлиқлиги аниқланди. Ўрганилган манбаларнинг таҳлиliga кўра, воҳадаги зиёратгоҳларда адо этиладиган урф-одат ва маросимларда қадимий диний эътиқод илдизлари ҳамон сақланиб қолаётганлиги мавзунинг долзарблигини янада оширишга хизмат қилади.

Иқтибослар/ Сноски/ References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида ички ва зиёрат туризмининг янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. // [www. lex. uz](http://www.lex.uz). (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 9, 2021 "On measures to further develop domestic and pilgrimage tourism in the Republic of Uzbekistan". // www. lex. uz.)
2. Абдулаҳатов Н. У. Фарғона водийси зиёратгоҳлари ва қадамжолари (Фарғона вилояти мисолида): Тар.фан. ном. учун дисс. – Тошкент, 2006. – Б. 6; Маҳмуд Саттор. Ўзбек удумлари. – Тошкент, 1993. – Б. 185. (Abdulahatov N. U. Pilgrims and shrines of the Fergana Valley (in the case of the Fergana region): Tar.fan. name diss for - Tashkent, 2006. - B. 6; Mahmoud Sattar. Uzbek traditions. - Tashkent, 1993. - B. 185.)
3. Aitpaeva, G. Sacred Sites of the Southern Kyrgyzstan: Nature, Manas, Islam. Aigine Cultural Research Center. – Bishkek. – 2013. – P. 7.
4. Ислом энциклопедияси / Шайх Абдулазиз Мансур таҳрири остида. – Тошкент: ЎЗМЭ, 2017. – Б. 36. (Encyclopedia of Islam / edited by Sheikh Abdulaziz Mansur. - Tashkent: UzME, 2017. - B. 36.)
5. Ислом. Энциклопедия: А–Ҳ / З. Хусниддинов таҳрири остида. – Тошкент: ЎЗМЭ, 2003. – Б. 161–162. (Islam. Encyclopedia: A–H / Z. Under the editorship of Husniddinov. - Tashkent: UzME, 2003. - B. 161–162.)

6. Нуртазина Н. Д. Религиозный туризм в Казахстане: история и современные проблемы // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2009. – №4. – С. 33. (Nurtazina N. D. Religious tourism in Kazakhstan: history and contemporary problems // Contemporary problems of service and tourism. – 2009. – No. 4. - S. 33.)
7. Бирюкова Е. В. Религиозный туризм в территориальной рекреационной системе ЦЧР // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. География. Геология. – 2017. – Т. 3 (69). – №1. – С. 20. (Biryukova E. V. Religious tourism and territorial recreation system of the TsChR // Uchenye zapiski Krymskogo federalnogo universiteta imeni V. I. Vernadsky. Geography. Geology. - 2017. - Т. 3 (69). - No. 1. - S. 20.)
8. Глушко А. А., Сазыкин А. М. География туризма. – Владивосток, 2002. – С. 55. (Glushko A. A., Sazykin A. M. Geography tourism. - Vladivostok, 2002. - S. 55.)
9. Макаренко С. Н., Саак А. Э. История туризма. – Таганрог, 2003. – С. 4. (Makarenko S. N., Saak A. E. History tourism. - Taganrog, 2003. - S. 4.)
10. Печерица Е. В., Шарафанова Е. Е. Паломнический туризм: сущностные аспекты // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №6. – С. (Pecheritsa E. V., Sharafanova E. E. Palomnichesky tourism: cushchnostnye aspekti // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2014. – No. 6. - S.)
11. Сенин В. С. Организация международного туризма. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 400 с. (Senin V. S. Organization of international tourism. Textbook. - M.: Finance and statistics, 2003. - 400 p.)
12. Бондаренко Д. В. Аспекты правового регулирования паломничества и религиозного туризма на современном этапе // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2015. – №3. – С. 15. (Bondarenko D. V. Aspects of legal regulation of pilgrimage and religious tourism at the modern stage // Vestnik assotsiatsii vuzov tourism and service. – 2015. – No. 3. - S. 15.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000